

Національна академія аграрних наук України
Інститут агроекології і природокористування
Slovak University of Agriculture in Nitra
Institute of Plant and Environmental Sciences, Slovak Republic
Дослідна станція лікарських рослин

**ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ: ТРАДИЦІЇ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ**

Матеріали VI Міжнародної наукової конференції
(Березоточа, 25 березня 2023 року)

Березоточа -2023

Матеріали VI Міжнародної наукової конференції рекомендовані до друку рішенням Вченої ради Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН від 14.04.2023 року; протокол № 2

Редакційна колегія:

О.І. Дребот, доктор економічних наук, академік НААН – відповідальний редактор – відповідальний редактор, Інститут агроекології і природокористування НААН (ІАП НААН); О.В.Устименко, кандидат сільськогосподарських наук, заст. відповідального редактора, Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН (ДСЛР ІАП НААН); Л.А. Глуценко, кандидат біологічних наук, с.н.с. – заст. відповідального редактора, (ДСЛР ІАП НААН); М.П. Колосович, кандидат сільськогосподарських наук – відповідальний секретар (ДСЛР ІАП НААН); В.М. Мінарченко, доктор біологічних наук, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного; Л.Т. Міщенко, доктор біологічних наук, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Ян Бріндза, доктор біологічних наук, Інститут біорізноманіття Словацького аграрного університету, Т.Р. Йончева, доктор, доцент, Інститут виноградарства і виноробства (м. Плевен, Болгарія), Л.П. Кісничан, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут генетики, фізіології і захисту рослин АН Республіки Молдова, Галина Ткаченко, заступник директора Інституту біології та наук про Землю, завідувач кафедри біології, доктор філософії, професор Поморського університету (Польща), Она Раганіскайне, доктор філософії, професор, старший науковий співробітник, завідувач наукового сектору лікарських (ароматичних) рослин ботанічного саду Університету Вітовта Великого (Литва), С.В. Пospelov, доктор сільськогосподарських наук, професор, Полтавський державний аграрний університет.

Адреса редакційної ради: Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН, вул. Покровська, 16 А, 37535, с. Березоточа, Лубенський район, Полтавська обл., тел. (05361) 9-06-21, 90-6-34, E-mail: ukrvilar@ukr.net

УДК 633.88+633.521+633.522

ББК: Я431-42.143

Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали VI Міжнародної наукової конференції (Березоточа, 25 березня 2023 року)/ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2023. 292 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7845320>

ISBN 978-617-7658-41-1

Збірник наукових праць підготовлений за матеріалами VI Міжнародної наукової конференції вчених і вміщує статті та тези доповідей, в яких висвітлені результати досліджень з ресурсознавства, інтродукції, селекції і насінництва, агротехніки вирощування та захисту посівів від шкідників і хвороб, фітохімічних досліджень, використання лікарських рослин та екологічних аспектів вирощування лікарських рослин.

За достовірність матеріалів відповідальність несуть автори.

©ДСЛР, 2023

© ВКФ «Інтер Парк»

Шановні колеги, друзі!

Від щирого серця вітаю всіх учасників VI Міжнародної наукової конференції **«Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень»**, яка традиційно проводиться під егідою Національної академії аграрних наук України і Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН.

У цей непростий для України час, наша держава надає великої уваги розвитку лікарського рослинництва, оскільки за своїм потенціалом та традиціями, ця галузь відчутно впливає на розвиток фармації та охорони здоров'я, що вкрай важливо для держави, яка перебуває у стані війни.

На жаль, у лікарському рослинництві, як і у всьому аграрному виробництві є проблеми, серед яких поряд з економічними виступають, екологічні та технологічні. У їх розв'язанні винятково важливою є роль учених, наукові доробки яких є тим самим наріжним каменем, здатним покращити ситуацію та отримувати нову, якісну і безпечну продукцію лікарського рослинництва, вітчизняної фармації, підняти рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції на ринку Європи, забезпечити раціональне природокористування, охорону навколишнього природного середовища, як під час війни, так і за повоєнної відбудови. Сучасне лікарське рослинництво інтегровано пов'язане з економікою, соціальною сферою та наукою. Адже комплексне впровадження сучасних підходів у цій галузі це насамперед збереження і примноження здоров'я населення, що є невідомою частиною загальної мети політики будь-якого уряду будь-якої країни – покращити якість життя своїх громадян забезпечити процвітання прийдешніх поколінь.

Наше поважне зібрання покликане сприяти налагодженню та розвитку професійних і ділових контактів між вченими різних галузей, виробничниками та привернути увагу владних структур до розв'язання проблем цієї важливої галузі аграрного виробництва.

**Ярослав ГАДЗАЛО, академік НААН,
Президент Національної академії
аграрних наук України.**

Література

1. Червоний, В. В. Пріоритети озеленення населених пунктів [Електронний ресурс Інформаційний портал з благоустрою BLAGOUSTRIY.INFO. <http://blagoustriy.info/experiences/14/show/>.
2. Юхновський В. Ю., Зібцева О. В. Порівняльний аналіз класифікацій зелених насаджень населених пунктів України. Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2018, вип. 16 – С. 90
3. Загвойська Л.Д. Концептуалізація послуг екосистем у сучасному еколого-економічному дискурсі. Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. пр.2013. Вип. 11. – С. 178-185
4. Мишенин Є.В., Олійник Н.В. Розвиток ринку екосистемних послуг як напрямок посткризового зростання економіки України // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3. – Т. 2. – С. 104–113.
5. Курницька М.П. Екологічні аспекти зростання деревних рослин в урбанізованому середовищі. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2011. Вип. 21.7. 56–58.
6. Тимошенко Л.М. Еколого-біологічні основи зеленого будівництва м. Лубни. *Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень*: матеріали V Міжнар. наук. конф. (с. Березоточа, 2 квіт. 2021 р.). Лубни, 2021. С. 342–344.
7. Еколого-економічні функції захисних лісових насаджень у наданні екосистемних послуг (методичні рекомендації) / І.В. Соломаха, В.А. Соломаха, І.Я. Тимочко, О.Ю. Чорнобров // Під заг. ред. О.І. Фурдичко. – К., 2020. – 31 с.

УДК: 578.85/86

РОЗПОДІЛ НАВАНТАЖЕННЯ *CARLAVIRUS COMPLEX* У РОСЛИНАХ ХМЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО (*HUMULUS LUPULUS* L.)

Цвігун В.О., к.б.н., зав. лаб., **Сус Н.П.**, науковий співробітник, **Гуменюк І.І.**, к.б.н., зав. лаб., **Боцула О.І.**, к.е.н., зав.відділу

Інститут агроекології і природокористування НААН, vika-natsevich@ukr.net

Ключові слова: вірус мозаїки хмелю, латентний вірус хмелю, латентний вірус, вірози, моніторинг.

Хміль звичайний (*Humulus lupulus* L.) – це дводомна багаторічна трав'яниста витка рослина короткого дня, яка вирощується як технічна (ароматична, ефіроолійна, лікарська), прядивна, фарбувальна, декоративна, кормова та овочева культура у низці держав світу [1, 2]. До цих держав належить і Україна, яка у 2016 році займала 14-те місце у світі (9-те у Європі) за площею насаджень та валовим збором хмелю [3, 4]. В Україні хмільники розташовані здебільшого у Житомирській області, де знаходиться майже 74% насаджень хмелю, а також у Рівненській, Хмельницькій та Львівській областях [4]. Водночас, інфекційні захворювання, особливо вірози, є одним із чинників, що зменшують врожайність хмелю, зокрема, врожайність шишок хмелю, як

основного джерела низки цінних речовин, як гіркі кислоти (α -та β -кислоти), пренілфлавоноїди (ізоксантогумол, ксантогумол), терпеноїди, халкони, фітоестрогени, смоли та ефірні олії (мірцен), що використовуються у фармацевтичній, харчовій, лакофарбовій та парфумерно-косметичній галузях промисловості [1, 5].

Хміль інфікує низка видів вірусів, з-поміж яких найпоширенішими та найбільш шкодочинними є види *Carlavirus complex*. До цього видового комплексу належать вірус мозаїки хмелю (*Hop mosaic virus; HMV*), латентний вірус хмелю (*Hop latent virus; HLV*) та латентний вірус американського хмелю (*American hop latent virus; AHLV*). Важливим є дослідження розподілу навантаження *Carlavirus complex* в клітинах хмелю, оскільки знання цієї кількісної ознаки поглиблює наше уявлення про поширення вірусу як в рослині (довговідстанний рух вірусу), так і між рослинами (механізми перенесення вірусу), а також сприяє вдосконаленню деяких вірусологічних процедур та низки важливих заходів захисту рослин, таких як отримання безвірусного посадкового матеріалу, діагностика вірусної інфекції та моніторинг поширення й виділення вірусу. Крім того, встановлені у цьому дослідженні значення навантаження *Carlavirus complex* у різних частинах рослини хмелю можуть бути використані як контрольні значення у подальших дослідженнях щодо ефективності різних заходів захисту хмелю від *Carlavirus complex*, стійкості певних сортів хмелю до вірусу *Carlavirus complex*, рівня біотичного забруднення хмелю тощо. Тому метою цього дослідження було дослідити розподіл навантаження *Carlavirus complex* в рослинах хмелю методом електронної мікроскопії.

З цією метою було відібрано зразки з різних частин рослин хмелю, що мали симптоми інфекції *Carlavirus complex* (хлоротична крапчастість, плямистість, мозаїка на листових пластинках), на дослідних хмільниках Інституту сільського господарства Полісся НААН (м. Житомир). Проведено мікроскопію за допомогою трансмісійного електронного мікроскопа (ТЕМ) JEM-1400 за інструментального збільшення (25000–35000 разів) в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України [5]. Навантаженням *Carlavirus complex* вважалася кількість ниткоподібних віріонів, довжиною понад 500 нм, що спостерігалася в полі зору ТЕМ.

За результатами дослідження було встановлено, що розподіл навантаження *Carlavirus complex* у хмелі звичайному є нерівномірним. Крім того, з'ясувано, що вірусне навантаження у тканинах хмелю прямо корелювало з відстанню цих тканин від кореня. Отримана кореляція не стосувалася вірусного навантаження у верхній частині верхівкових та етіюльованих бруньок, де було виявлено найнижче значення вірусного навантаження (табл. 1).

Таблиця 1. – Розподіл навантаження *Carlavirus complex* у хмелі звичайному

Місце відбору зразків	Вірусне навантаження*
Верхня частина верхівкової бруньки ¹	0,4
Верхня частина підземної етіольованої бруньки ²	1,2
Тканини молодого листя та стебла ³	1,8
Тканини молодого листя та стебла ⁴	3,2
Тканини молодого листя та стебла ⁵	3,8

Примітки: * – середнє навантаження *Carlavirus complex* (обсяг вибірки – 5 спостережень); 1 – за 0,5 - 1,5 см від вершини верхівкової бруньки; 2 – за 0,5 - 1,5 см від вершини підземної етіольованої бруньки; 3 – за 100 см від кореневої шийки; 4 – за 150 см від кореневої шийки; 5 – за 200 см від кореневої шийки.

З огляду на отримані результати, під час вегетаційного періоду хмелю звичайного оптимальним джерелом для виділення *Carlavirus complex*, а також оптимальним зразком для його діагностики й моніторингу є молоде листя та стебла, що максимально віддалені від кореневої системи, а під час періоду спокою – підземні етіольовані бруньки. Водночас оптимальними донорними тканинами для мікроклонального розмноження хмелю, інфікованого *Carlavirus complex*, є тканини верхньої частини верхівкової бруньки.

Підводячи підсумки, слід також зазначити, що виявлена у цьому дослідженні кореляція між вірусним навантаженням й відстанню від кореневої системи узгоджується з даними М.Д. Мельничука, згідно з якими довговідстанний рух карлавірусів хмелю, на відміну від більшості інших вірусів, відбувається через ксилемну тканину, а довговідстанний рух карлавірусів є висхідним, а не низхідним як у більшості вірусів [6]. Відтак, цією особливістю пояснюється те, що найбільше навантаження більшості вірусів виявляється у нижніх та середніх листках рослини-хазяїна, тоді як у *Carlavirus complex* найбільше навантаження спостерігається у середніх та верхніх листках хмелю звичайного. Слід зазначити, що потребує подальшого дослідження потенційна залежність між місцем живлення попелиць – переносників *Carlavirus complex* (нижнє, середнє чи верхнє листя хмелю) та їхньою вірофорністю.

Література

1. Korpelainen H., Pietiläinen M. Hop (*Humulus lupulus* L.): Traditional and Present Use, and Future Potential. *Economic Botany*. 2021. Vol. 75. №3-4. P. 302-322. <http://dx.doi.org/10.1007/s12231-021-09528-1>
2. Pearson B. J., Smith R. M., Chen J. Growth, Strobile Yield, and Quality of Four *Humulus lupulus* Varieties Cultivated in a Protected Open-sided Greenhouse Structure. *HortScience*. 2016. Vol. 51. №7. P. 838-842. <http://dx.doi.org/10.21273/hortsci.51.7.838>

3. Machado J. C., Faria M. A., Ferreira I. M. Hops: New Perspectives for an Old Beer Ingredient. *Natural Beverages*. Elsevier, 2019. P. 267-301. <http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-816689-5.00010-9>

4. Ratoshnyuk T. Evaluation of the current state of the hop-growing industry of Ukraine. *HERALD of Khmelnytskyi national university*. 2018. Vol. 264. №6(1). P. 60-66. [http://dx.doi.org/10.31891/2307-5740-2018-264-6\(1\)-60-66](http://dx.doi.org/10.31891/2307-5740-2018-264-6(1)-60-66)

5. Pethybridge S. J., Hay F. S., Barbara D. J., Eastwell K. C., Wilson C. R. Viruses and Viroids Infecting Hop: Significance, Epidemiology, and Management. *Plant Disease*. 2008. Vol. 92. №3. P. 324-338. <http://dx.doi.org/10.1094/pdis-92-3-0324>

6. Бойко А.Л., Никитюк Ю.А. Економічна оцінка сировини хмелю за умов ураження вірусною інфекцією. Збалансоване природокористування. 2015. №4. С.38-44. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2015_4_9

УДК 630*2:582.632.1(477.292.485)

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ НАСАДЖЕНЬ БЕРЕЗИ ПОВИСЛОЇ В ЕДАТОПАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПОВОГО ЛІСОМЕЛІОРАТИВНОГО РАЙОНУ

Чорнобров О.Ю., к.с.-г.н, с.н.с., в.о. завідувача лабораторії агроекологічного лісівництва відділу лісових екосистем і агролісомеліорації, **Тимочко І.Я.**, к.с.-г.н., докторант

Інститут агроекології і природокористування НААН, oleksandr.chornobrov@ukr.net, i.tymochko@gmail.com

Ключові слова: *Betula pendula*, захисні лісові насадження, лісові меліорації, лікарські рослини, тип лісорослинних умов.

Лісові меліорації у системі агроландшафтів сприяють поліпшенню екологічних, агролісомеліоративних та природоохоронних умов і забезпечують стійке функціонування аграрного виробництва [1–4]. Однак, лісомеліоративна інфраструктура захисних лісових насаджень, яка склалася в Україні, є недостатньо ефективною. Ерозійні процеси на землях сільськогосподарського призначення набули загрозливих масштабів і негативно впливають на екологічний стан довкілля, знижують продуктивність земельних ресурсів, а отже, і врожайність сільськогосподарських культур. Щорічні еколого-економічні збитки від ерозії ґрунтів перевищують 9 млрд. грн. [5].

Саме лісові насадження є ефективною компонентою, здатною підтримувати екологічний баланс агроекосистем та відігравати важливу роль в оптимізації їх структурно-функціональної організації. Системи полезахисних лісових насаджень більш позитивно впливають на екологічну і природоохоронну ситуацію в агроекосистемах, ніж окремо створені лісові смуги. Впровадження у практику сільськогосподарського виробництва лісомеліорації в поєднанні з агротехнічними заходами має стати стратегічним напрямком управління агроландшафтами України [1; 3].

сонцевика павичеве око (*Aglais io*) та попелиць (*Aphis urticata*). Поширення попелиць було поодиноким, поширення сонцевика павичеве око в 2022 році мало масовий характер, він завдавав значної шкоди посівам. За промислового вирощування кропиви дводомної при розробленні системи захисту потрібно враховувати ризик можливого поширення цих шкідливих організмів.

Фабрика М.Р. НАСІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТРАВ'ЯНИСТИХ РОСЛИН З ЛІКАРСЬКИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ. З'ясовано насінну продуктивність *Allium schoenoprasum* L., *Alyssum lenense* Adams, *Arabis caucasica* Willd., *Armeria arenaria* Schult., *Aubrieta columnae* Guss., *Aurinia saxatilis* Desv., *Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch, *Campanula carpatica* Jasq, *Cerastium biebersteinii* DC, *Draba sibirica* (Pall.) Thell., *Helleborus orientalis* Lam., *Iberis sempervirens* L. та *Platicodon grandiflorus* A. DC. Встановлено кількість генеративних пагонів, квіток, плодів та насінин на особині, визначено відсоток зав'язування плодів. З'ясовано лікарські властивості досліджуваних видів.

Фаут М.Ю., Кустовська А.В. БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ПЛОДІВ МУШМУЛИ (*MESPILUS GERMANICA* L.). У процесі теоретичного аналізу наукової літератури узагальнені дані про біохімічний склад плодів *Mespilus germanica* L. Встановлено, що *Mespilus germanica* є джерелом фенольних кислот, флавоноїдів, вуглеводів та вітамінів. До складу очищених плодів мушмули входить Cu, Zn, Na, Fe, Mg, K, Ca, Mn.

Федько Л.А. ФІТОЧАЙ У ПРОФІЛАКТИЦІ НИРОК І СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ. Приведені дані про розроблені оригінальні рецептури і налагоджене виробництво фіточаїв, які застосовують у профілактиці та лікуванні нирок та сечостатевої системи, а саме: «Чоловіча сила» та «Факір».

Харук І.Д., Куценко Н.І., Соловка В.І., Гуринович С.Й. ВИВЧЕННЯ ТА ОЦІНКА НАСІННИЦЬКОГО МАТЕРІАЛУ ВИСОКОСИЛІМАРИНОВИХ ТА ВИСОКОСИЛІБІНІНОВИХ СОРТІВ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ В РОЗСАДНИКАХ ПЕРВИННОГО НАСІННИЦТВА. В статті представлені результати вивчення та оцінки насінницького матеріалу сортів розторопші плямистої високосилімаринового та високосилібінінового типів за господарсько-цінними та біохімічними (вміст: силімарину, силібініну та олії в насінні) показниками насіння в насінницьких розсадниках. Визначено критерії відбору та проведено відбір кращих зразків насіння для проведення подальших насінницьких досліджень з метою оптимізації процесу ведення первинного насінництва сортів даного типу якості та виробництва необхідної кількості насіння з підтриманням якісних та урожайних показників на відповідному сортовому рівні.

Цвігун В.О., Сус Н.П., Гуменюк І.І., Боцула О.І. РОЗПОДІЛ НАВАНТАЖЕННЯ *CARLAVIRUS COMPLEX* У РОСЛИНАХ ХМЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО (*HUMULUS LUPULUS* L.). У результаті роботи описано розподіл навантаження *Carlavirus complex* в різних частинах (листках, стеблах і бруньках) організму хмелю звичайного (*Humulus lupulus* L.). Продемонстровано пряму кореляцію між навантаженням *Carlavirus complex* певної частини організму хмелю звичайного та віддаленістю цієї частини організму від кореня. Встановлено, що навантаження *Carlavirus complex* у верхній частині верхівкових і етіологованих підземних бруньок було найнижчим і не узгоджувалося з вищезазначеною прямою кореляцією.

Чала Д. Ю., Стецюк В. В., Сабадашка М. В., Сибірня Н. О. ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ З ВИНОГРАДНИХ ВИЧАВОК НА ПОКАЗНИКИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ У ПЛАЗМІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ. Досліджено вплив екстракту з виноградних вичавок, збагаченого природним комплексом поліфенолів, на такі маркери оксидативного стресу у плазмі крові за експериментального цукрового діабету, як рівень продуктів окисної модифікації білків нейтрального і основного характеру, ТБК-позитивних продуктів та концентрація ліпофусцину. Встановлено, що екстракт, виявляючи антиоксидантний ефект, нормалізує рівень продуктів окисної модифікації білків, ТБК-позитивних продуктів та знижує концентрацію ліпофусцину у плазмі крові за умов цукрового діабету. Тому цей екстракт варто розглядати як потенційну основу для нових діабет-коригуючих препаратів.

Чвалюк Г.В., Грубінко В. В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СЕЛЕН-ХРОМ-ЛІПІДНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТИ ІІ ТИПУ. Вперше встановлено за експериментального цукрового діабету, викликаного одноразовим введенням стрептозотоцину одночасно з ожирінням,

account during the industrial cultivation of dicotyledonous nettle about the development of a protection system.

Tsvigun V.O., Sus N.P., Gumeniuk I.I, Botsula O.I. *CARLAVIRUS COMPLEX* LOAD DISTRIBUTION IN THE COMMON HOP PLANTS (*HUMULUS LUPULUS* L.). The paper describes the results of research on *Carlavirus complex* load distribution in different parts (leaves, stems and buds) of the organism of the common hop (*Humulus lupulus* L.). In this research, the authors found that *Carlavirus complex* load distribution was uneven. Additionally, a direct correlation was demonstrated between the *Carlavirus complex* load in a certain part of the organism of the common hop and the distance of this part of the organism from the root. At the same time, the researchers also discovered that the *Carlavirus complex* load in the upper parts of the apical and etiolated underground buds was the lowest and did not fit with the aforementioned direct correlation.

Vakulenko T.B., Kayutkina T.M. MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SEEDS OF SPECIES OF THE GENUS *ACONITUM* L. (*RANUNCULACEAE*). The morphology of the seeds of six species of the genus *Aconitum* L. was studied. As a result of the comparative morphological analysis, the general morphological organization of the seeds of the studied species was established and carpological differences between them were revealed. The seeds of different species differ by the presence or absence of a wing and its location (on the lateral faces or on the abdomen) and by the nature of the surface (chaotically wrinkled, transversely combed or with fan-shaped scales. The indicated carpological differences are species-specific and can be used as additional diagnostic features for identification .

Vergun O., Zhurba M., Horčinová Sedlačková V., Grygorieva O., Hauptvogel P., Brindza J. THE ANTIRADICAL ACTIVITY OF *PAULOWNIA* SIEBOLD. & ZUCC. SPECIES LEAVES. The article presents the results of the study of the antiradical activity of various extracts of *Paulownia elongata* S.Y. Hu and *P. tomentosa* (Thunb.) Steud. The maximum activity detected in the ethanolic extracts of the leaves of both species and the aqueous extracts of the petioles was minimal.

Vergun O., Rakhmetov D., Korablova O., Shymanska O., Rakhmetova S., Haznyuk M., Fishchenko V. *NIGELLA* SPP. AS MULTIPURPOSE PLANTS: A SHORT REVIEW. The review presents summarized information about species of the genus *Nigella* L. Plants of this genus have been known since ancient times for their healing properties. These grapes are characterized by numerous biological activities, including anti-inflammatory, antimicrobial, anti-cancer, anti-inflammatory, etc. The most valuable raw material of these plants is the seed, which is a source of polyphenolic compounds, flavonoids, phenolic compounds, alkaloids, and saponins. Preliminary research on these plants can become the basis for the development of new forms and varieties.

Verhunov V. CORRESPONDING MEMBER OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE UKRAINIAN SSR L. P. KRAMARENKO (1881–1960): LIFE AND CREATIVE FATE, CONTRIBUTION TO THE ORGANIZATION OF THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PROVISION OF AGRICULTURAL MACHINERY. The life and creative fate of L. P. Kramarenko (1881–1960), a corresponding member of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, is highlighted. His contribution to the organization of scientific and educational provision of agricultural mechanical engineering in Ukraine at the Kyiv Agricultural Institute (1915–1922), the Kharkiv Technological Institute (1929–1930), the Kharkiv Institute of Agricultural Mechanical Engineering (1930), and the Kharkiv Mechanics and Mechanical Engineering Institute (1931–1935), the Kharkiv Institute of Agricultural Mechanization (1935–1943) and the Ukrainian Research Institute of Animal Husbandry (1945–1957) is revealed. It was found out that the world-renowned scientist was the first to propose X-rays in 1931 for the experimental study of working processes of agricultural machines to create their working units.

Yeremiievska L.M., Kuts V.O. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONTENT OF SOME VITAMINS IN THE SEEDS OF THE VIBURNUM OPULUS AND THE HIPPOPHAE RHAMNOIDES. The pharmacological properties and phytochemical composition of the seeds of viburnum opulus (*Viburnum opulus*) and sea buckthorn (*Hippophae rhamnoides*) were reviewed in the literature. The significance of the impact of their biologically active substances on human health was revealed, the content of the main active substances of viburnum and sea buckthorn berries was analyzed in comparison, and the content of some water- and fat-soluble vitamins in the composition of the fruits was experimentally investigated, a recipe was developed and jelly candies were made based on them.

Фаут М.Ю., Кустовська А.В. Біохімічний склад плодів мушмули (<i>Mespilus germanica L.</i>)	218
Федько Л.А. Фточай у профілактиці нирок і сечостатевої системи	221
Чала Д. Ю., Стецюк В. В., Сабадашка М. В., Сибірна Н. О. Вплив екстракту з виноградних вичавок на показники оксидативного стресу у плазмі крові щурів за цукрового діабету	223

Секція № 7 Екологічні аспекти вирощування лікарських рослин

Горган Т.М., Туровнік Ю.А. Вплив поліфенольних речовин рослин цибулі ріпчастої (<i>Allium cepa L.</i>) на інтенсивність споруутворення токсиноутворюючих мікроміцетів	227
Городиська І.М., Єзерковська Л.В., Кравчук Ю.А. Розторопша плямиста (<i>Silybum marianum (L.) Gaertn.</i>) як перспективна сидеральна культура в органічному виробництві	229
Левішко А.С., Пилипчук Т.В., Ткач Є.Д. Ефективність бактеризації насіння розторопші плямистої	231
Ліщук А. М., Парфенюк А. І., Карачинська Н. В. Толерантність сегетальної фітобіоти до гербіцидів як екологічний ризик зниження ефективності використання фітосанітарних заходів	233
Марценюк О.П. Стан рослин з лікарськими властивостями в структурі захисних лісових насаджень.	236
Матусевич Г.Д., Мазур С.О., Городиська І.М. Біологічні особливості монарди двійчастої (<i>Monarda didima L.</i>) щодо вилучення хлоорганічних пестицидів із ґрунту	238
Рудник-Іващенко О.І., Макух Я.П., Ременюк С.О. Залежність якісних показників сировини лікарських культур від способу захисту посівів від бур'янів	240
Ступак Ю.В. Лікарські властивості представників роду <i>Ulmus L.</i>	244
Тимошенко Л.М., Федько Р.М. Екосистемні послуги зелених насаджень населених пунктів	245
Цвігун В.О., Сус Н.П., Гуменюк І.І., Боцула О.І. Розподіл навантаження <i>Carlavirus complex</i> у рослинах хмелю звичайного (<i>Humulus lupulus L.</i>).	247
Чорнобров О.Ю., Тимочко І.Я. Особливості розподілу насаджень берези повислої в едатопах Східного лісостепового лісомеліоративного району	250
Семенко М.В., Поспелов С.В. Вплив агроекологічних чинників на вміст метаболітів у сировині звіробою звичайного (<i>Hypericum perforatum L.</i>)	253

Наукове видання

Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень
Матеріали VI Міжнародної наукової конференції
(Березоточа, 25 березня 2023 року)

Відповідальний за випуск – кандидат сільськогосподарських наук
М.П.Колосович

Оригінал-макет підготовлено у секторі адміністрації і управління
Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН

Дизайн обкладинки Анастасії Павлюченко